

DASTURLANUVCHI RAQAMLI QURILMALAR FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

**Xalima Abasxanova Yunusovna, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti, Elektron pochta
manzili: halimaabasxanova@gmail.com**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada VHDL dasturlash tili asosida raqamli qurilmalarni modellashtirish keltirilgan bo‘lib, FPGA-larning muhim afzalligi ularning ko‘p qirraligi va deyarli har qanday raqamli qurilmaning funksiyalarini bajarish uchun dasturlash imkoniyatlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: VHDL dasturlash tili, raqamli qurilmalar, DMIS(FPGA), integral mikrosxemalar, makroyacheyka, modul interfeysi, mantiqiy elementlar, diagrammalar, konvertorlar.

O‘zbekiston Respublikasida dasturlash sohasida qiziqish tobora ortib bormoqda. Bu borada qabul qilingan qaror va qonunlar, bir million dasturchi loyihasi doirasida olib borilayotgan ishlar dasturchilar sonining ortishiga sabab bo‘lmoqda. Dasturlash sohasi bir necha yo‘nalishlarga ega bo‘lib, ulardan biri mantiqiy qurilmalarni dasturlash sohasi xisoblanadi. Avtomatik ishlovchi qurilmalar, sanoat robotlari, aqilli binolar uchun tuziladigan dasturlar aynan shu soha mahsulotlari hisoblanadi. Shuning uchun ham Prezidentimiz axborot texnologiyalari to‘g‘risida qator farmonlar chiqarib, ushbu sohani yurtimizda rivojlanishiga va jahon bozorida o‘zbek dasturlarini munosib o‘rin egallashiga katta e‘tibor bermoqdalar. Hozirgi vaqtda raqamli qurilmalarni ishlab chiqishda dasturlanuvchi mantiqiy integral mikrosxemalardan foydalanilmoqda (dasturlanuvchi mantiqiy integral sxema DMIS(FPGA)). FPGA-larning muhim afzalligi ularning ko‘p qirraligi va deyarli har qanday raqamli qurilmaning funksiyalarini bajarish uchun tezda dasturlash qobiliyatidir. FPGA yarim tayyor mahsulot bo‘lib, uning asosida shaxsiy kompyuterga ega bo‘lgan ishlab chiquvchi rekord vaqt ichida raqamli qurilmani loyixalash imkoniyatiga ega. Bu oddiy va

nisbatan arzon dasturiy ta'minot va avtomatik loyihalashtirish tizimi (ALT (SAPR)) deb nomlangan maxsus dasturiy ta'minot bilan ta'minlanadi. Unda yuqori darajada loyihalanayotgan tizimning faqatgina umumiy ko'rinish va avfzalliklarini aks ettiradigan eng kam detallashtirilgan ko'rinishidan foydalaniladi. Keyingi darajalarda ko'rinishi kengayib boradi, bunda tizim umumiy emas alohida bloklar ko'rinishida bo'ladi. Bunday yondashuv har bir masalani ma'lum darajada murakkab ko'rinishda shakllanirish va yechish imkonini beradi, hamda talaba uchun tushinilishi oson va loyihalashtirishning vositalarini keng imkoniyatini yaratadi. FPGA dasturlash Verilog va VHDL apparat tavsif tillari yordamida amalga oshiriladi. Yuqori darajada, bu tillar juda o'xshash - apparat modeli o'zaro ta'sir qiluvchi bloklar (modullar) ko'rinishida tasvirlangan va ularning har biri uchun interfeys va amalga oshirish belgilangan. Modul interfeyslari kirish, chiqish va ikki yo'nalishli portlarni tavsiflaydi, ular orqali modullar ma'lumotlar va boshqaruv signallarini almashish maqsadida bir-biriga ulanadi. Amalga oshirish ichki holatning elementlarini va ushbu holat va kirish portlarining qiymatlari asosida chiqish interfeyslarining qiymatlarini hisoblash tartibini, shuningdek ichki holatni yangilash qoidalarini belgilaydi. Raqamli qurilmalarni loyihalash marshrutining umumiy ko'rinishi FPGA asosidagi qurilmalarni loyixalash maxsus ALT (SAPR) tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Modellashtirish an'anaviy ravishda bosqichlarga bo'linadi: tizimli, strukturaviy, algoritmik, texnologik va funksional. Tizim bosqichida butun loyiha qismlarga bo'linadi, ularning maqsadi va munosabatlari aniqlanadi, qismlarni qanday amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilinadi va qurilmani tavsiflash usuli tanlanadi.

1- rasm. Loyihalash muhiti Quartus II IDE

Zamonaviy ALT tizimlari qurilmani tavsiflashning bir necha usullarini qoʻllaydi: apparat tavsiflash (VHDL, Verilog, AHDL v.b.) va maxsus matn muxarriridan foydalanish; ishlab chiqaruvchiga funksional bloklarni ish maydoniga joylashtirish va ularni ulash imkonini beruvchi vizual model dasturi yordamida tavsiflash sxematik usuli. Vizual model oxirida diagramma til tasviriga aylanadi; olingan grafik tasvirni til tavsifiga aylantiruvchi ixtisoslashtirilgan muharrirda raqamli mashinalarning grafik tasviri; chinlik jadvali, Karno kartasi, bul algebrasi funksiyalari yordamida kombinatsiyaviy mantiqning tavsifi. Kompilyator maxsus (Verilog HDL yoki VHDL dagi diagrammalar va matn tavsifi) tahlil qilish va diagrammaning barcha elementlari va ular oʻrtasidagi munosabatlar roʻyxati yaʼni tarmoq roʻyxati yaratiladi. Verilog primitivlaridan tashqari Quartus II IDE arxitektura va muayyan vazifalar uchun optimallashtirilgan parametrlardan modul kutubxona funksiyalarining koʻplab boshqa makrofunksiyalarini va kutubxonasini taqdim etadi. Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxema- raqamli integral mikrosxemalarni yaratish uchun foydalaniladigan elektron komponent. Anʼanaviy raqamli mikrosxemalardan farqli oʻlaroq, FPGA ishlash mantiqi maxsus vositalar: dasturchilar va dasturiy taʼminot yordamida dasturlash orqali oʻrnatiladi.

FPGA dasturlash Verilog va VHDL apparat tavsif tillari yordamida amalga oshiriladi. Yuqori darajada, bu tillar juda o'xshash- apparat modeli o'zaro ta'sir qiluvchi bloklar (modullar) ko'rinishida tasvirlangan va ularning har biri uchun interfeys va amalga oshirish belgilangan. Modul interfeyslari kirish, chiqish va ikki yo'nalishli portlarni tavsiflaydi, ular orqali modullar ma'lumotlar va boshqaruv signallarini almashish maqsadida bir-biriga ulanadi.

Dasturchi dizayner makrofuksiyalar, LPM va foydalanuvchi tomonidan belgilangan komponentlar misollarini kiritish uchun komponentning misol nusxalarini ishlatiladi. Raqamli apparat loyixalash tillarining xilma xilligi orasida VHDL (Hardware Description Language) tilini aniq ajratib ko'rsatish mumkin, bu o'zining ko'p qirraligi tufayli oddiy mantiqiy elementning tuzilishi, ishlashini ham tavsiflash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. X.Yu.Abasxonova U.B.Amirsaidov, Mikroprotessorlar. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent 2015.-350 bet
2. Бибило П.Н. Основы языка VHDL: учеб. пособие. – Изд. 6-е. - М.: ЛИБРОКОМ, 2014. – 328 с.
3. Abasxanova, X. Yu, and U. B. Amirsaidov. "Microprocessors. A textbook for higher education. Toshkent-2016." В 280: 26-091.
4. Abasxanova X. Y. The role of geographic information system in growing agricultural production //Universum. – 2022.
5. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
6. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
7. Abasxanova Xalima ADVANTAGES OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION // Universum: технические науки. 2021. №12-6 (93). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/advantages-of-application-of-innovative-technologies-in-the-development-of-preschool-education> (дата обращения: 05.03.2023).

8. Abaskhanova Khalima, Khaydarova Markhamat, Mirzaeva Malika DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING SYSTEM OF AGRICULTURAL CROPS // Universum: технические науки. 2022. №9-5 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-hardware-and-software-complex-for-monitoring-system-of-agricultural-crops> (дата обращения: 05.03.2023).

9. Abasxanova, X. Yu. "Osobennosti vnedreniya innovatsionnix texnologiy v selskoye xozyaystvo Uzbekistana [Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2021): 24-27.

10. Yu, Abaskhanova Kh. "Analysis of information and communication technologies in green environment monitoring." International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT. 2022.

11. Abasxanova, X. Yu, and M. B. Mirzaeva. "Microprocessors Textbook for Higher Education Institutions. Tashkent." (2021).

12. Abaskhanova, X. Yu, and L. N. Juraev. "Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent." (2021).

13. Амирсаидов У. Б., Аббасханова Ч. Ю., Балтаев Ж. Б. Методы оценки надёжности сети передачи данных с учётом воздействия внешних фкторов VESTNIK TashGTU, 4. – 2014.

14. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).

15. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Creating microprocessor systems for people with disabilities Creating microprocessor systems for people with disabilities. Collection of reports of the Republican scientific-practical

conference" Prospects for the development of information and communication technologies." Karshi-2018." 87-89.

